

**:: PORO:: Práticas artísticas em deslocamento. Entre a cartografia e a
geopoética dos sentidos**

**:: *PORO:: Prácticas artísticas en desplazamiento. Entre la cartografía y la
geopoética de los sentidos***

Profa. Dra. Lilian do Amaral Nunes
PPGACT/UFG

Autor¹

Prof. Mtr. Marcos Umpiérrez
Autor²

UDELAR / UY

HolosCi[u]dad[e]

Coautor³

Resumo

::PORO:: se constitui como obra-processo geopoética, sonoro-visual, interativa, disponível em meio eletrônico (OpenSpace), envolvendo projeto de pesquisa, extensão internacional e co-criação em rede. Propõe discutir relações entre humano e não humano, o percebido e não percebido, proporcionando um deslocamento multisensorial, poético-crítico, envolvendo os céus e suas dimensões imaginárias e concretas: constelações, nuvens, satélites, rios aéreos e estrelas, para compor uma cartografia crítica como campo de análise relacional sobre as mudanças climáticas em diversos contextos geográficos, bio e interculturais. PORO enfatiza a resistência aos modelos extrativistas, propondo poéticas e tecnologias enraizadas no cuidado e nos afetos para uma existência multiespécies, em diálogo com as ideias Ailton Krenak, Yuk

¹Lilian do Amaral Nunes | Lilian Amaral - Artista visual, pesquisadora e curadora internacional no campo da arte pública relacional em contexto ibero-americano. Doutora (2010) e Mestre (2000) pela ECA/USP e Universidad Complutense de Madrid (2000/2010). Pós-Doutora em Arte, Ciência e Tecnologia pelo IA/UNESP (2013). Pós-Doutora em Arte e Cultura Visual pelo PPG FAV/UFG e Universidad Barcelona/ES (2014). Lider do Grupo de co-pesquisa e co-criação em arte, ciência e tecnologia em rede iberoamericana HolosCi(u)dad(e) www.holos.espai214.org. Professora Colaboradora do PPG ACT Artes, Culturas e Tecnologias – MediaLab BR/UFG_ <https://lattes.cnpq.br/9200107012768155> | <https://orcid.org/0000-0002-5652-4300>

² Marcos Umpiérrez Multiartista. Docente e coordenador de área de Linguagens Computadorizadas na Faculdade de Artes da Universidade da República do Uruguai (UdelaR). mumpierrez@gmail.com. Vice-Lider do Grupo de co-pesquisa e co-criação em rede HolosCi[u]dad[e] - www.holos.espai214.org.

³A autoria de ::PORO:: é creditada ao Coletivo HolosCi[u]dad[e] <https://www.espai214.org/holos/>, liderado por Lilian Amaral (Lilian do Amaral Nunes | Media Lab PPGACT UFG | Media / Lab Ibero América), Laurita Ricardo de Salles (Media Lab PPGACT / UFG), Marcos Umpiérrez (Facultad de Artes/UDELAR) e Teófilo Augusto (Media Lab Unifesspa). O coletivo também incorpora artistas participantes do Open(Co)Lab 2025, provenientes de diversas instituições como Media Lab UFRR, Media Lab PPGACT / UFG, UB/Espanha, UPC/Argentina, UESI/UENF, Labinter/UFRGS, Ubqub/EACH USP e Diversitas/USP.

Hui, Keneth White e Donna Haraway, entre outros/as, por uma eco-poiesis que reflita e proponha outras formas de relação-coexistência.

Palavras-chave: práticas artísticas, co-pesquisa e co-criação, deslocamento, geopoética, interatividade.

Resumen

::PORO:: constituye un proceso de trabajo geopoético, sonoro-visual, interactivo, disponible electrónicamente (OpenSpace), que involucra un proyecto de investigación, extensión internacional y co-creación en red. Propone discutir las relaciones entre lo humano y lo no humano, lo percibido y lo no percibido, proporcionando un desplazamiento multisensorial, poético-crítico, involucrando a los cielos y sus dimensiones imaginarias y concretas: constelaciones, nubes, satélites, ríos aéreos y estrellas, para componer una cartografía crítica como campo de análisis relacional sobre las mutaciones climáticas en diferentes contextos geográficos, bio e interculturales. PORO enfatiza la resistencia a los modelos extractivistas, proponiendo poéticas y tecnologías arraigadas en el cuidado y el afecto por una existencia multiespecie, en diálogo con las ideas de Ailton Krenak, Yuk Hui, Keneth White y Donna Haraway, entre otros, para una eco-poiesis que reflexione y proponga otras formas de relación-coexistencia.

Palabras clave: prácticas artísticas, co-investigación y co-creación, desplazamiento, geopoética, interactividad.

Co-E-laboração: co-pesquisa e co-criação em arte, ciência e ecologia para uma existência multiespécie.

::PORO:: configura-se como obra eco-poética processual de construção co-elaborativa composta por camadas narrativas, com foco nas distintas cosmopercepções e tecnodiversidade estabelecidas entre os/as artistas-pesquisadores e territórios envolvidos.

Desenvolvida no contexto do Open[Co]Lab 2025 – XII SIIMI | #24.ART, envolveu projeto de pesquisa, extensão internacional e co-criação em rede, estimulando a experimentação e a interação entre artistas-pesquisadores oriundos de distintos países e contextos latino americanos como espaço aberto e poroso.

::PORO:: se constitui como obra-processo geopoética, sonoro-visual, interativa, disponível em meio eletrônico (OpenSpace), Propõe discutir relações entre humano e não humano, o percebido e não percebido, proporcionando um deslocamento multissensorial, poético-crítico, envolvendo os céus e suas dimensões imaginárias e concretas: constelações, nuvens, satélites, rios aéreos e estrelas, para compor uma cartografia crítica como campo de análise relacional sobre as mutações climáticas em diversos contextos geográficos, bio e interculturais. São paisagens ou partituras

sonorovisuais de deslocamentos poéticos inspirados no legado e nas relações com as ancestralidades e os sonhos nas diversas culturas e temporalidades. ::PORO:: enfatiza a resistência aos modelos extrativistas, propondo poéticas e tecnologias enraizadas no cuidado e nos afetos para uma existência multiespécies, em diálogo com as ideias de Ailton Krenak, Yuk Hui, Keneth White e Donna Haraway, entre outros/as, por uma ecopoiesis que reflita e proponha outras formas de relação e coexistência.

A gênese do processo criativo no Open(Co)Lab estabeleceu-se num ambiente de experimentação metodológica a partir de reuniões remotas, por meio do diálogo com uma rede transdisciplinar de pesquisadores e artistas, que funcionou como um catalisador de subjetividades, permitindo que provocações sobre as paisagens celestes e as emergências climáticas transbordassem o dado etnográfico puramente documental. Essa dinâmica colaborativa não apenas fomentou a co-criação artística, mas instituiu um espaço de "imaginação científica", onde a observação sensível do céu, das nuvens e dos fenômenos atmosféricos serviu de portal para uma investigação estética profunda sobre o ciclo das águas e as feridas do antropoceno.

Open(Co)Lab - Laboratório Nômade, convidou artistas, coletivos culturais, artísticos e acadêmicos para uma experiência de colaboração e co-criação de uma obra artística co-autoral, desenvolvida em rede, que agencia epistemologias e práticas diversas. Buscou potencializar experiências, práticas e conhecimentos de diferentes epistemologias para promover a construção dialógica de uma obra coletiva que inspirasse e retroalimentasse a construção de paradigmas tecnoecológicos enraizados em cosmopercepções pluriversais, a fim de promover engajamentos éticos entre humanos, tecnologias e entidades mais-que-humanas. A urgência de compreender e atuar com base nas mutações socioambientais contemporâneas foi a força motriz e inquietação inicial junto à rede artística co-elaborativa HolosCi[u]dad[e] e Open(Co)Lab.

O objetivo central desse projeto investigativo é a instauração de um permanente espaço de diálogo, propondo focar a atenção na observação dos 'céus' como ponto

de partida para provocar o deslocamento do olhar com a intenção de articular uma reflexão estética e crítica sobre a degradação planetária decorrente de ações antrópicas, abordando poeticamente questões observadas como o aquecimento global, o desmatamento, a contaminação de corpos hídricos e processos erosivos. Tais atividades, processos e imagens/sons, suscitaram uma nova percepção e conseqüentemente, o agenciamento tecnopoético capaz de abarcar a diversidade dos contextos situados a partir dos quais emerge a obra coautoral.

Cartografias críticas e geopoética

A presente pesquisa aproxima os campos da cartografia e da geopoética, demarcando conceitualmente um modo de ser das cartografias críticas como geopoética da espacialização da informação. Estes são apresentados como dispositivos para visualizar processos socioespaciais emergentes e conformações de mundos mais que humanos tornados invisíveis por lógicas consensuais. Nesse sentido, tecem-se referências teóricas e práticas cartográficas para apresentar experimentações conceituais e artísticas comprometidas com outras cartografias e modos de ver o mundo.

A “virada espacial” é um movimento intelectual que valoriza a importância do espaço e do lugar nas ciências sociais e humanas. É uma mudança de perspectiva que, em vez de ver o espaço como um mero palco, o considera como um elemento central e dinâmico que molda e é moldado pelas relações sociais. A virada espacial promove a colaboração entre diferentes áreas do conhecimento, como sociologia, antropologia, geografia e estudos culturais, para uma compreensão mais completa do espaço e das relações sociais. A virada espacial promoveu o desenvolvimento de novas ferramentas e metodologias para a análise do espaço, como geografia crítica, análise de redes e cartografia.

As tecnologias também desempenharam um papel importante nas “mudanças”. A introdução de Sistemas de Informação Geográfica (GIS) também foi fundamental na quantificação de dados nas ciências humanas para estudo por local. No século XXI, a crescente disponibilidade de dados geográficos em menor escala que rastreiam pessoas através de telefones celulares levou a uma virada espacial gerando a virada

da mobilidade, que se concentra no movimento de pessoas, ideias e coisas através do espaço.

Como resultado, fica claro que essas metodologias estão abertas a novas propostas que possam surgir ao longo do caminho, uma vez que valorizam não apenas os resultados do estudo, mas também os processos e desvios que surgem ao longo do caminho.

Partitura Sonora Visual

Partimos da inspiração acerca de partitura Sonora proposta por John Cage relacionada à arte, tecnologia e meio ambiente, considerando os seus conceitos de “indeterminação, notação gráfica e a inclusão de sons não-intencionais” (ruídos) para exploração espacial, sonora e visual dos territórios percorridos nas experimentações geopoéticas realizadas em ::PORO::, considerando os aspectos relacionais entre Arte, meio ambiente e tecnologia. A inclusão de sons ambientais e culturais vivenciados, propiciam a ampliação de consciência ecológica. A obra mais famosa de Cage, 4'33" (1952), instrui os músicos a não tocarem seus instrumentos por um período determinado. O que se ouve, na verdade, são os sons do ambiente ao redor: a tosse da plateia, o ar-condicionado, o trânsito lá fora. Isso eleva o ruído (som não-intencional) ao status de música, borrando as fronteiras entre arte e vida.

A abordagem da Consciência Ecológica Sonora dialoga diretamente com a ecologia sonora, que estuda a relação entre os seres vivos e o ambiente acústico. A partitura de Cage nos convida a uma "escuta expandida" do mundo, aumentando nossa consciência sobre a paisagem sonora ao nosso redor e, implicitamente, sobre o meio ambiente, a poluição sonora e a degradação climática, ambiental.

Fig. 1: Livro de artista. ::PORO:: magazine. Fonte: HolosCi[udad[e].
<https://openlab.space/magazinePoro/#page/2>

Tendo a Inspiração na Natureza e em Cage -um entusiasta dos escritos de Henry David Thoreau (autor e ativista ambiental americano), usando desenhos de plantas e elementos da natureza em suas partituras gráficas, como na obra *Renga-*, tomamos a natureza (e o acaso presente nela), assim como John Cage, como modelo para desenvolvimento dos processos criativos, tendo "a natureza em seu modo de operação" ecossistêmico como referente.

Assim, como estrutura para desenvolvimento da obra de arte ecopoética ::PORO::, os seguintes sistemas foram articulados: A Notação Gráfica e Experimental, assim como na obra de Cage que abandonou a notação musical convencional em muitas obras criando partituras gráficas que utilizavam símbolos, desenhos e diagramas, adotamos uma abordagem "aberta" e/ou indeterminada na captação sonora e visual, exigindo uma interpretação criativa verbocovisual, prefigurando a interface e a interação nas formas adotadas na criação coletiva da obra de arte digital e interativa. Em ::Poro::. A adoção de círculos concêntricos como elementos gráficos de interação sonoro-visual, modificam a paisagem digital e o resultado a cada nova experimentação/interação.

Fig. 2 ::PORO:: Interface - Circulos concêntricos. Aplicativo desenvolvido para intrações soronovisuais geopoéticas. Fonte: HolosCi[u]dad[e] | OpenSpace, 2025. Disponível em: <https://openlab.space/poro/>

Ainda inspirados por Cage que defendia o uso de tecnologias emergentes e próprias do século XX para criar a música do século XX, explorando o uso de rádio, toca-discos, fitas magnéticas e eletrônicos em suas composições, muitas vezes manipulando esses dispositivos para introduzir o acaso e sons não convencionais, ::PORO:: opera a captação sonora ambiental produzida por distintos artistas co-pesquisadores em diversos territórios, de norte a sul do país, destacando sons cotidianos, da natureza (parques, ruas, zonas ribeirinhas), tecnológicos, maquínicos, assim como os produzidos em meio urbano, em ambiente rural, aéreo, compondo uma paisagem sonora múltipla, subjetiva e ao mesmo tempo, diversa e situada, resultando em uma cartografia geopoética e em polifonia biocultural contemporânea

Concomitantemente, utilizamos como procedimento, “Sistemas de Acaso e indeterminação”⁴ (CAGE) nos processos de elaboração da partitura sonora: o uso de operações de acaso, como o *I Ching* (antigo texto chinês), para determinar elementos da composição pode ser visto como um "algoritmo" ou um sistema de mediação tecnológica para eliminar a intenção do compositor, um precursor de geradores aleatórios usados em arte comput como Ensaio visual | e Livro de artista em que se propõe explorar a obra por meio da criação de uma Partitura geopoética interativa e randômica.

A partitura atua como um catalisador que descentraliza o controle autoral, incorpora o ambiente como parte integrante da obra e utiliza a tecnologia como um meio para facilitar essa abertura e essa experiência expandida da realidade sonora. Desta forma, a utilização de variadas formas e tecnologias para produção sonora e visual considera desde a imagem não visível ou o som não audível, até os sons maquínicos, da natureza ou humanos, sons satelitais e perspectivas oníricas.

⁴ O sistema de acaso e indeterminação na obra de John Cage substituiu a intuição e o controle consciente do compositor por processos aleatórios. Ele utilizou matrizes numéricas, o oráculo chinês *I-Ching* (Livro das Mutações) e cartas celestiais para determinar som, silêncio, duração e dinâmica, criando uma arte não intencional e aberta. É possível diferenciar dois procedimentos distintos da utilização do acaso na obra de Cage: o acaso no momento da composição da peça - que Bosseur (2000: 33-40) denomina ‘métodos do acaso’ - e o acaso no momento da execução, que o próprio Cage denominou de indeterminação.

::PORO:: ÍNDICE Ensaio visual | Livro de artista: Partitura geopoética interativa
Reprodutor de música aleatória
Direcione a câmera do celular para o QRCode sobre as imagens do ensaio visual

Fig. 3: Representação do aplicativo de sonorização randômica para interação visual em publicação eletrônica ::PORO:: Índice. Ensaio visual | livro de artista. Fonte: HolosCi[udad[e], 2025.

Geopoética e epistemologia da trama

O conceito de geopoética, idealizado pelo poeta e ensaísta escocês Kenneth White em 1989 (quando fundou o Institut international de géopoétique), é uma abordagem prático-teórica transdisciplinar que propõe o deslocamento do pensamento bem como uma exploração poética e geográfica, propondo uma reconexão radical e sensível do ser humano com a Terra.

A geopoética e a epistemologia da trama cruzam-se ao desafiar a visão cartesiana e fragmentada do mundo. propondo que o conhecimento não deve ser hierárquico, mas sim uma rede de relações vivas, onde a sensibilidade estética e a compreensão científica dialogam para formar um todo integrado, ecossistêmico.

Entre os principais pontos de convergência entre a poética do deslocamento e da experiência da co-criação em rede, podemos destacar a ruptura com o paradigma fragmentado, com a recusa da divisão rígida entre sujeito/objeto e cultura/natureza.

A geopoética, propõe uma transdisciplinaridade onde a ciência e a poesia se encontram para entender a Terra. A epistemologia da trama, proposta pela metodologia da co-pesquisa e co-criação em rede, atua da mesma forma, enxergando o mundo não como partes isoladas, mas como uma rede de interações, um organismo vivo.

É desse lugar que emerge o conceito de ::PORO:: como interface, como pele. O nome Poro evoca a ideia de permeabilidade, conexão e troca, simbolizando a membrana que conecta o que é interno (a luta e o conhecimento do lugar) ao que é externo (a sociedade e o debate público).

Ampliando-se a discussão ao redor dos pontos de convergência entre a geopoética e a epistemologia da trama como procedimentos dialógicos e complementares, destacam-se as relações de Sentipensar o Território. O conhecimento geopoético é gerado diretamente da vivência e do sentimento em relação ao lugar praticado. O sujeito não apenas estuda o espaço, mas tece uma conexão afetiva e sensível com ele. Essa "trama" de afetos e racionalidade transforma o habitar em uma experiência singular de pertencimento.

Por fim, opera-se a desconstrução de narrativas hegemônicas ao abordarem o mundo de forma sensível e em rede, ambas subvertem dogmas científicos tradicionais e visões eurocêntricas, mercadológicas, extrativistas. Elas valorizam vozes plurais, experiências subjetivas e saberes locais no processo de construção e partilha do conhecimento, da experiência e da emergência do/no território habitado.

Conclusão em processo

A obra ::PORO::, não é um fim, mas uma construção processual da materialização visível de um corpo ecosocial possível, rearticulado pelo diálogo peopoético e pelas potências/vulnerabilidades (com)partilhadas. O entrelaçamento com a inserção da tecnologia, por meio de exposição interativa e publicações, criação e partilha de ferramentais digitais, introduz uma camada de aleatoriedade à experiência estética, tornando randômicas as escolhas de percepção da obra artística. Esta fluidez tecnológica mimetiza a própria incerteza das vidas nas margens e potencializa a reflexão sobre o controle. No entanto, não podemos deixar de assinalar que existe uma relação assimétrica de poder do algoritmo sobre os vídeos e sons gerados. O digital, se não for continuamente tensionado, pode replicar a lógica de dominação e controle do capital que o projeto se propôs a combater.

Desta forma, a experiência demonstra que a problematização dessa assimetria pelos participantes é tão vital quanto o ato de co-criar a obra, garantindo que a tecnologia sirva à consciência e não à alienação. A experiência aponta para a emergência de

uma *epistemologia da trama*. A co-pesquisa e a co-criação implicadas no Projeto ::PORO:: afirmam-se como métodos que forjam um conhecimento indissociável da ação, provando que a arte é uma linguagem crucial para a justiça socioespacial.

A obra convida a mergulhar e percorrer práticas criativas que emergem do contato com experiências, paisagens, organismos, memórias e saberes situados. Para além de representar a natureza, os trabalhos de cada artista-autor propõem formas participativas de escuta, cuidado e pertencimento, abrindo espaço para imaginar outras alianças entre espécies, tecnologias e mundos.

Em um tempo marcado por desafios socioambientais urgentes, ::PORO:: como construção partilhada de conhecimento afirma a dimensão relacional estabelecida entre arte, tecnodiversidade e o meio ambiente como campos de experimentação crítica e poética para pensar novas formas de coexistência.

O legado reside na demonstração de que é possível entrelaçar a pesquisa, a vivência, a arte e a luta, transformando a invisibilidade de culturas e territórios tradicionais em uma potente e inadiável presença.

Fig.4. Imagem apresentada em encontro científico promovido pelo XIII SIIMI, acerca da co-pesquisa e a co-criação da REDE MEDIA LAB / IBEROAMÉRICA. Lilian Amaral, XIII Simpósio Internacional de Inovação e Meios Interativos, Goiânia, Media Lab UFG, 08 de maio de 2026.

Referências

AMARAL, Lilian. “Ecoarte: Geopoética del Sur: Arte, género y transformación biocultural en un contexto latinoamericano contemporáneo”. Disponível em: <https://www.museodelasmujeres.co.cr/exposiciones/exposicin-ecoarte-geopolticas-d-el-sur>. Acesso em: 25 de maio 202.

AMARAL, Lilian; UMPIÉRREZ, Marcos. ::PORO::. *EcoArte: Arte, Tecnologia e Biointerações*. Vol.7, Issue 2, ISSN 2184-8157 by CAP-journal.org pp.100-107. Disponível em: <https://journals.wisethorough.com/index.php/CAP/article/view/1293>. Acesso em 30 abril 2026.

BOSSEUR, Jean-Yves. *John Cage*. Paris, Minerve. 2^{ème} Édition, 2000.

CAGE, John. *Silence*. Cambridge: The M.I.T. Press, 1966.

CAMARGO, Matheus Moreno dos Santos. *Transhabitat: Topologias Transorgânicas em Arte e Tecnologia*. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais). Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Centro de Artes e Letras, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/5247>.

CAMARGO, Matheus Moreno dos Santos. *MetaEcosistema Arte-Ciência-Tecnologia em redes simpoiéticas*. Tese (Doutorado em Artes Visuais). Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Centro de Artes e Letras, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/35883/TES_PPGAV_2024_%20CAMARGO_MATHEUS.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso: 30 de abril 2026.

HARAWAY, D. *Ficar com o Problema: Fazer Parentes no Chthuluceno*. São Paulo: N-1 Edições, 2023.

KASTRUP, Virgínia. *O funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo*. *Psicologia & Sociedade*, v. 19, n. 1, p. 15-22, 2007.

KOSTELANETZ, R. *John Cage-Writer – Selected Texts*. New York: Cooper Square Press, 2000.

WHITE, K. *O grande campo da Geopoética*. Institute International de Géopoétique, 1989. Disponível em: https://www.institut-geopoetique.org/pt/textos_dageopoetica. Acesso em: 12 maio 2026.

WebReferências

/PARADIGM^{as} SIIMI/2026

XIII simpósio internacional de
inovação em mídias interativas

XIII simposio internacional de
innovación en medios interactivos
XIII international symposium on
innovation in interactive media

MAI
06-09
GYN/BR

OPEN(CO)LAB. *Open(Co)Lab - Laboratório Nômade*. [S. l.: s. n.]. Disponível em: <https://plantaformas.org/conferences/opencolab-2025>. Acesso em: 24 nov., 2026.

PROJETO ::PORO:: *Interstícios Revelados* [S. l.: s. n.]. Disponível em: <https://openlab.space/poro/> Acesso em: 24 de maio, 2026

PROJETO ::PORO:: *VideoPerformance* - Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6D6XZ3A4dm8> .Acesso em 25 de abril, 2026.

PROJETO :PORO:: *Ensaio Visual / ::PORO::Magazine*
<https://openlab.space/magazinePorol/> . Acesso em 27 abril, 2026

PROJETO ::PORO:: Catálogo da Exposição EmMeio#17
https://drive.google.com/file/d/1fBnCcK6ss6fCuaJi40b26ak3iow2b-Z1/view?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnJRO8zwcjgzjBEyBn4w5zpTW5yKO4262jiD-ogSP4ERJKhgDjAYvp52fec4g_aem_zCtU-RZoLMLv19rAVe4ITw